

ИНГЛИЗ ВА ЎЗБЕК ТИЛЛАРИДАГИ ҲАРАКАТ ФЕЪЛЛАРИНИНГ СЕМАНТИК КАТЕГОРИЗАЦИЯСИ

Хонбобоева Шоира Рафиковна

Тошкент амалий фанлар университети

Хорижий тил ва адабиёти кафедраси катта ўқитувчиси

Аннотация: Мақола инглиз ва ўзбек тилларидаги энг кўп қўлланилиш коэффициентига эга бўлган феъллар-ҳаракат феълларининг семантик жиҳатдан субкатегоризациялаш масаласига бағишланган. Унда феълларнинг қўлланилиш дистрибуцияси ва частотаси унинг категория ва субкатегория босқичдаги кенг қамровлилиги ва борлиқдаги тушунчаларни қай даражада объектив ва тўлиқ ифодалай олиш қобилиятига боғлиқ деб ўқтирилади.

Феъллар семантикаси ва валентлик хоссасини қиёсий ўрганиш эса бир қатор қизиқ маълумот олиш имконини беради.

Калит сўзлар: Семантик категоризация, ҳаракат феъллари, антропоцентрик парадигма, концептуал семантика, феъл дистрибуцияси, коэффициент, курсов, қўшимчалилик, бирикувчанлик, мазмуншунослик.

Антропоцентрик парадигманинг энг долзарб соҳаларидан бири бўлмиш концептуал семантик тилдаги лексик бирликларни таҳлил қилишнинг энг самарали методларидан бири эканлигини кўрсатди ва семасиологлар томонидан кенг қўлланила бошлади.

Шу жумладан, бизнинг тадқиқотимиз инглиз тилидаги фаол иш-ҳаракатни англатувчи феълларнинг функционал-семантик характеристикасини концептуал семантик доирасида ўрганишга бағишланганлиги учун бу муаммонинг бошқа тилларда қандай ечим топганлиги билан қизиқишимиз табиийдир. Шу боис ишни ўзбек тилидаги феълларни қай йўсинда классификация қилинишига бир назар ташлашда бошлаймиз.

Феъл семантикасини концептуал семантика нуктаи назаридан тасвирлаш анчайин қийин вазифа эканини яхши англаш лозим бўлади. Бунинг боиси феъл мазмуни унинг дистрибуцияси (бошқа сўзлар билан бирикиш ва ўз ўрнига эга бўлиш қобилияти) га кўп жиҳатдан боғлиқдир. Шунини эътиборга олган ҳолда биз бу ўринда феълларнинг ўзаро билдирган маъно йўналиши ҳамда улар аълоқага киришган субъект объектлар бор йўқлиги ва агар бор бўлса уларнинг миқдорига қараб классификация қилиб кўришга уриниб кўрамиз.

1. Тор маъноли бир йўналишли иш-ҳаракатни билдирувчи феъллар:

А. Бир субъектли

Б. Бир неча субъектли

В. Бир объектли

Г. Бир неча объектли.

2. Икки йўналишли, кенг, кам фарқланадиган семантикали феъллар:

А. субъект- объект номли;

Б. объект – субъект номли;

В. Икки йўналишли юқори, семантик ўтимлилиқга эга бўлган феъллар.

3. Номлаш (номинация) вазифасидан ташқари кўрсатиш (дейксис) вазифани ҳам бажарувчи феъллар. [1;р.45]

4. Йўналтирилган иш-ҳаракатни билдирувчи феъллар:

А. Узоқлашишни билдирувчи феъллар. (verbs of going)

Б. Яқинлашишни билдирувчи феъллар. (verbs of coming)

В. Кўтарилишни билдирувчи феъллар. (verbs of rising)

Г. Пасайишни билдирувчи феъллар. (verbs of descending)

Феълларнинг бундан ташқари англаган маъносига кўра қуйидаги классификацияси мавжуд:

1) Иш-ҳаракат феъллари (actional verbs)

2) Жараён феъллари (process verbs)

3) Ҳолат феъллари (statal verbs)

4) Аралаш маъноли феъллар (verbs of mixed semantics)

Бу классификацияларнинг ўзиёқ бу масалани қай даражада қизик, долзарб ва тилшунослик тараққиётининг эртанги кунини белгилашда жуда муҳим эканлигини кўрсатиб турибди. Тилшунослик ушбу масалаларни ҳал этишда лексеманинг қуршов (contrast distribution) қўшимчалик (syntagmatic) муносабатлари, меъёрий ва ғайри меъёрий боғланиши, лексеманинг бирикувчанлиги (valency) ва боғлиқ қуршов тушунчаларидан кенг фойдаланилади. Булар бир қаторда мазмун (ёки маъно) шунослик (semasiology) соҳасида қўлга киритилган улкан ютуқлардан – маънолар ўртасидаги тарихий боғланиш, аълоқадорлик усулидан ҳам фойдаланади.

Бунинг учун даставвал боғлиқ қуршов ва лексемаларнинг бирикувчанлиги (valency) тушунчалари билан чуқурроқ танишиб олишимиз керак.

И.Қўчқортоев ўзбек тилидаги нутқ феълларини 8та мазмун гуруҳга ажратади. [2;р.32-37]

1) «демоқ» феъли

2)гапирувчи феъллар (гапирмоқ, атамоқ, алжимоқ, мақтамоқ, тушинтирмоқ, исботламоқ, яқунламоқ, таъкидламоқ,....)

3) ифодалов феъллари (айтмоқ, билдирмоқ, таъкидламоқ)

4) талаффуз феъллари (бақирмоқ, ўшқирмоқ, қичқирмоқ, биғилламоқ)

5)субъектив хукм феъллари (кесатмоқ, мақтамоқ, таърифламоқ, ёмонламоқ, чалғимоқ, ҳақоратламоқ, жеркимоқ, қарғамоқ, саломлашмоқ, табрикламоқ.)

6) нутқий давлат феъллари (буюрмоқ, ундамоқ, тарғиб қилмоқ, таклиф этмоқ, чақирмоқ, қистамоқ...)

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Рахимов С. Проблемы дейксиса как категории типологической лингвистики. //АДД. М. МИВП 1990, 45 бб.

2. Қўчқортоев И. Сўз валентлиги ҳақида.Ўзбек тили ва адабиёти. 1973, 32-37 бб.

3. Расулов Р. Ўзбек тили феълларининг семантик структураси. Т 1991, 25 бб.